

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'.M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabo.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

7. Shodiyev N. Milliy san'atning boyligi. T.: Madaniyat va san'at. 2019.
8. Tansiqboev U. O'zbek tasviriy san'ati tarixidan sahifalar. T.: O'zbekiston. 2008.
9. Toshqulov H. San'at va madaniyatning yetakchi ijodkorlari. T.: Yangi asr. 2011.

UO'K: 741/744:004.92(075.8)

**CHIZMACHILIK FANIDAN GEOMETRIK YASASHLAR MAVZUSINING
BOSHLANG'ICH TUSHUNCHALARI**

<https://zenodo.org/records/14956005>

Ismonov Xurshidbek Baxtiyorovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada "Chizmachilik" fani "Geometrik chizmachilik" bo'limining "Geometrik yasashlar" mavzusini boshlang'ich tushunchalari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Kesmalarni va burchaklarni teng bo'laklarga bo'lishning turli usullari va qulayliklari maqolada chizmalar bilan yoritib berilgan. Shuningdek, sirkullar yordamida kesma va burchaklarni teng bo'laklarga bo'lishni ifodalovchi chizmalar mavzuni ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: chizmachilik, chizma, fazoviy tasavvur, chizma-geometriya, konstruktiv, dizayn, logotip, naqsh.

Аннотация. В данной статье представлена информация об основных понятиях темы «Геометрические фигуры» предмета Черчения. Различные способы и удобства деления сечений и углов на равные части проиллюстрированы в статье основными чертежами. Также раскрытию изделия служат чертежи, изображающие поперечные сечения и делящие углы на равные части с помощью окружностей.

Ключевые слова: черчение, чертеж, пространственное воображение, начертательная геометрия, конструктив, дизайн, логотип, узор.

Abstract. This article provides information about the basic concepts of the topic "Geometric Figures" in the subject of Drawing. Various methods and conveniences for dividing sections and angles into equal parts are illustrated in the article with basic drawings. Also revealing the product are drawings depicting cross sections and dividing angles into equal parts using circles.

Key words: drawing, drawing, spatial imagination, sketch-geometry, constructive, design, logo, pattern.

Fan va texnika yuksak taraqqiy etib borayotgan hozirgi sharoitda umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta'lim muassasalaridagi o'quvchi-talaba yoshlarimizga chuqur nazariy va amaliy bilimlar berish bilan bir qatorda har bir soha bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini mustaqil ravishda oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muaommoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qila oladigan hamda sharoitga tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Ta'limning yuqorida keltirilgan bosqichlarida har bir fan bo'yicha o'quv jarayonini uzviylikka amal qilgan holda tashkil etish pedagoglar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Boshqa fanlar qatori "Chizmachilik" fani ham o'quvchi-talabalarning fazoviy tasavvurini o'stirishga, chizmalarni o'qish, chiza olish hamda tahlil qilish va loyihachi-ixtirochilik qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu borada o'quvchi-talabalarda fazoviy tasavvur hamda ularning bilish faoliyatini faollashtirish uchun muhandislik muammolariga oid geometrik masalalarni yechish bo'yicha ko'nikma va malaka hosil qilish zarur. Bunday masalalar talabalarning mavzuga oid amaliy bilimini, grafik savodxonligini va bilish faoliyatini mustahkamlaydi. Texnikaga doir bilimlarni muvaffaqiyat bilan egallashning shartlaridan biri grafik savodxonlik, ya'ni chizmalarni standart asosida o'qish va bajara olishdir [1].

Chizmachilik qurilmalari yordamida geometrik masalalarni tekislikda grafik usulida

yechish chizma chizish deyiladi. Bularni chizmalarini chizishda quyidagi qurilishlar qo'llaniladi. O'zaro parallel va perpendikulyar chiziqlar o'tkazish, kesmani va aylanani teng bo'laklarga bo'lish, to'g'ri burchaklarni chizish, kattaligi jihatdan teng shakllar va boshqa geometrik chizishlarni ko'pini chizishni o'rta maktabda geometriya fanidan o'tilgan. Quyida ulardan ayrimlarini bayon qilamiz [2].

Amaliyotda tez-tez sodda geometrik yasashlarni bajarib turishga to'g'ri keladi. Ayniqsa, chizmachilik, tasviriy va amaliy san'at o'qituvchilarining kasbiy faoliyatida geometrik yasashlarni bajarishga tez-tez murojaat qilinadi. Badiiy hunarmandchilik san'ati (naqshlar, kashtachilik, yog'och va metall o'ymakorligi va h.), grafik dizayn mahsulotlari (logotiplar, tovar belgilari, har xil ramzlar)ni loyihalashda geometrik yasashsiz muvaffaqiyatga erishish qiyinroq albatta. Bu faqatgina chizma bajarishda zarur bo'lib qolmasdan, detal tayyorlashdan avval uning qismlarini rejalashtirishda, shuningdek unga ishlov berish va ishlatish jarayonida nazorat qilish uchun asboblarni tayyorlashda ham kerak bo'ladi. Shuning uchun chizmachilik kursini o'rganishni geometrik yasashlarni o'zlashtirishdan boshlash kerak bo'ladi.

Geometrik masalalarni chizmachilik asboblari yordamida grafik usulda yechishga geometrik yasashlar deyiladi.

Chizmalarni bajarishda geometrik yasashlarni ahamiyati juda kattaligi sababli u haqda to'laroq ma'lumot berishga harakat qilamiz.

1-rasm. Kesmani teng ikkiga bo'lish.

To'g'ri chiziq kesmasi va burchaklarni bo'lish.

Kesmani teng ikkiga bo'lish (1-rasm). M to'g'ri chiziqning AB kesmasini teng ikkiga bo'lish uchun markazlari A va B nuqtalardan kesma yarmidan katta bo'lgan ixtiyoriy R radiusli yo'lar o'zaro C va D nuqtalarda kesishguncha davom ettiriladi.

Topilgan C va D nuqtalar o'zaro tutashtirilib, AB kesmani teng ikkiga bo'luvchi E nuqtaning o'rni aniqlanadi.

Kesmani ixtiyoriy sonli teng qismlarga bo'lish (2-rasm). M to'g'ri chiziqning AB kesmasi uning A uchi orqali o'tkir burchak hosil qilib o'tgan t yordamchi nurdan foydalanib 7 ta teng qismga bo'lingan. Buning uchun t nurning A nuqtasidan boshlab ixtiyoriy uzunlikdagi kesmalar 7 marta o'lchab qo'yiladi (2-rasmda ular 1, 2, ..., 7 nuqtalari bilan ko'rsatilgan). Oxirgi 7 nuqta B nuqta bilan tutashtiriladi. Shundan keyin t nurdagi qolgan nuqtalardan ham $7B$ kesmaga parallel chiziqlar o'tkazib-qismlarga bo'linadi va berilgan AB kesma 7 ta teng qismga bo'linadi. Shu tartibda kesmani ixtiyoriy teng sonli qismga bo'lish mumkin.

2-rasm.

3-rasm. Kesmani o'rta va $(5+2=7)$ chekka nisbatda bo'lish.

To'g'ri chiziq kesmasini proporsional qismlarga (berilgan nisbatda) bo'lish.

Bu masala ham oldingi ko'rib chiqilgan masala kabi bajariladi. Bunda faqat nisbatlar yig'indisi topilib, t nurda ixtiyoriy kattalikdagi kesma shuncha marta qo'yib chiqiladi.

Masalan, $A3':3'B=3:4$ ($3+4=7$), yoki $A5':5'B=5:2$

To'g'ri chiziq kesmasini o'rta va chekka nisbatlarda bo'lish(oltin kesim qoidasi).

3-rasmda AB kesma $AB:AK=AK:KB$ nisbatda bo'lingan. Buning uchun avval AB kesma C nuqtada teng ikkiga bo'linadi; keyin B nuqtadan AB ga perpendikulyar chiqarilib, unga $BM=AC(BC)$ kesma qo'yiladi. AM nurda M nuqtadan boshlab $MN=BN=AB/2$ kesma qo'yiladi.

4-rasm.

Shundan keyin A nuqtadan AN ga teng radiusli yoy AB kesma bilan K nuqtada kesishguncha davom qildiriladi. Topilgan K nuqta AB kesmani berilgan nisbatda bo'ladi.

Tomonlarining nisbati $\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan to'g'ri chiziq kesmalarini yasash (4-rasm). Berilgan $\sqrt{2} AB$ tomonga qurilgan kvadratning diagonali $\sqrt{2} AB$ ga teng; shunga asosan $AB \sqrt{2} AO, AO \sqrt{2} OM, OM \sqrt{2} MN; \dots$

5-rasm.

Ushbu nisbatlardan chizmalarning standart formatlarini hosil qilishda foydalaniladi. 5-rasmda formatning qisqa tomoni AB bo'yicha uning katta tomoni AC ni hosil qilish tartibi ko'rsatilgan. Buning uchun to'g'ri to'rtburchakning AD tomonida $AK=AB$ o'lchab qo'yiladi va $BC=BK=\sqrt{2}AB$ quriladi.

O'zaro perpendikulyar chiziqlar o'tkazish.

m to'g'ri chiziqqa unda yotmagan O nuqta orqali perpendikulyar o'tkazish. O nuqtadan ixtiyoriy R radiusli yoy o'tkazib, m to'g'ri chiziqda A va B nuqtalarni belgilab olamiz (6-rasm).

Shu nuqtalardan markaz sifatida foydalanib, ulardan bir xil radiusli aylana yo'ylarini O' nuqtada o'zaro kesishguncha davom ettiramiz. $OO' \perp m$ izlangan perpendikulyar bo'ladi.

6-rasm

7-rasm.

Perpendikulyar chiziqlarni chizmachilik asboblari yordamida ham o'tkazish mumkin. Bunda ikkita uchburchaklik chizg'ichlardan foydalanish mumkin. Masalan, AB to'g'ri chiziq orqali berilgan kesmaga C nuqtadan perpendikulyar o'tkazishda (7-rasm) chizg'ich 1 AB kesma bo'ylab joylashtiriladi, uchburchaklik 2 ning katetlaridan biri chizg'ichga, ikkinchisi esa C nuqtaga to'g'rilab joylashtiriladi.

Burchaklar yasash.

8-rasm. 30° lik burchak yasash.

9-rasm. 60° lik burchak yasash.

$\angle AOB$ to'g'ri burchak yasaymiz. O nuqtadan R radiusli yoy o'tkaziladi. A nuqtadan shu radiusli yoyning AB yoyning M nuqtasi bilan kesishguncha davom ettiriladi. Hosil bo'lgan $\angle MOB$ burchak 30° ga teng bo'ladi.

60° li burchak yasash (9-rasm). M to'g'ri chiziqdagi O nuqtadan ixtiyoriy radiusli aylana yoyi 1 ni o'tkazamiz va A nuqtani topamiz. Topilgan A nuqtadan shu kattalikdagi radiusli yoyi 1 yoy bilan B nuqtada kesishguncha davom ettiriladi. Hosil bo'lgan $\angle AOB$ burchak 60° ga teng bo'ladi.

1. **Burchakni teng ikkiga bo'lish** (10-rasm). Berilgan burchak uchidan ixtiyoriy R radiusli yoyi burchak tomonlari bilan A va B nuqtalarda kesishguncha davom ettiramiz. Hosil bo'lgan nuqtalarni aylana markazi sifatida qabul qilib, ulardan teng radiusli yoylarni o'zaro M nuqtada kesishguncha davom ettiramiz. OM bissektrisa berilgan burchakni teng ikkiga bo'ladi [3].

10-rasm.

11-rasm.

2. **75° li burchak yasash** (11-rasm). 8-rasmdagi yasashlarni 60° lik burchak yasashdagi tartibida bajariladi va 11-rasmdagi kabi $\angle AOM$ burchakning bissektrisasi topiladi. Hosil bo'lgan $\angle COB$ burchak 75° ga teng.

3. **O'zaro parallel chiziqlar o'tkazish**. To'g'ri chiziqqa unda yotmagan nuqtadan parallel o'tkazish. MN kesma va unda yotmagan C nuqta berilgan bo'lsin (12-rasm). C nuqtadan MN kesmaga parallel bo'lgan to'g'ri chiziq o'tkazilsin.

MN kesmadan ixtiyoriy kattalikdagi AB kesma belgilab olinadi. C nuqtani aylana markazi deb qabul qilib, undan AB kesmaga teng bo'lgan R_1 radiusli aylana yoyi o'tkaziladi. B nuqtadan esa AC kesmaga teng bo'lgan R_2 radiusli aylana yoyi o'tkazilib, uning R_1 bilan kesishuv nuqtasi D topiladi. D va C nuqtalardan o'tgan to'g'ri chiziq berilgan MN kesmaga parallel bo'ladi.

12-rasm.

13-rasm.

4. **Chizmachilik asboblariidan foydalanib o'zaro parallel chiziqlar o'tkazish**. Amalda parallel chiziqlar odatda chizmachilik asboblari: ikkita uchburchaklik yoki chizg'ich va uchburchaklik yordamida o'tkaziladi. Masalan, chizg'ich va uchburchaklik yordamida yasash quyidagi tartibda bajariladi. Uchburchaklikning bir tomoni 1 MN kesma bo'ylab joylashtiriladi va uning ikkinchi tomoniga chizg'ich 2 jipslab joylashtiriladi (13-rasm). Chizg'ich vaziyati o'zgarmasdan saqlanib, uchburchakning tomoni C nuqta bilan ustma-ust tushguncha chizg'ich bo'ylab suriladi va CD kesma chiziladi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismonov X.B., Turayev X.A., Mirzayev S.O. Chizmachilik (Tutashmalar). O'quv-uslubiy qo'llanma. Andijon. 2021. 69-b.
2. Saydaliyev S.S. Chizma-geometriya va muhandislik grafikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2017. 41-b.
3. Shakirova Ch. T., Ismonov X.B., Mahmudov A.O. Chizmachilik (Geometrik chizmachilikdan nazariy ma'lumotlar) o'quv qo'llanma. Andijon: "Poligraf servis" nashriyoti. 2022. 53-b.
4. Rahmonov I., Abdurahmonov A. Chizmachilikdan ma'lumotnoma. Toshkent: O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2005. 92-b

UO'K: 372.881.1

AKADEMIK MOBILLIK SHAROITIDA TIBBIY MAQSADLARDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING ZARURATI

<https://zenodo.org/records/14956007>

Yaxshiboyeva Gulbahor Oybek qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Globalashuv va integratsiyaning faol jarayonlari bilan uzviy bog'lanib ketgan zamonaviy jamiyat rivojlanishi tibbiy oliy ta'lim tizimiga ham ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Oliy ta'lim tizimida yetishib chiqayotgan mutaxassislar raqobatbardoshligi, keng qamrovli bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi, imkon darajasida xorijiy mutaxassislar bilan teng doirada tushunishiga intilish shu soha rivojidadagi eng muhim omil hisoblanadi. Mazkur maqolada akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati xususida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *akademik mobillik, o'quv yili, jahon mehnat bozori, xalqaro hamkorlik, ESP, EMP.*

Abstract. *The development of modern society, closely linked to the active processes of globalization and integration, also impacts the system of higher medical education. The competitiveness of specialists emerging from the higher education system, their possession of comprehensive knowledge, skills, and qualifications, and the desire to understand foreign experts on an equal level are key factors in the development of this field. This article discusses the necessity of teaching English for medical purposes in the context of academic mobility.*

Key words: *academic mobility, academic year, world labor market, international cooperation, ESP, EMP.*

Аннотация. *Развитие современного общества, неразрывно связанное с активными процессами глобализации и интеграции, не может не отразиться на системе медицинского высшего образования. Важнейшим фактором развития этой сферы является конкурентоспособность специалистов, которые развиваются в системе высшего образования, обладающих комплексными знаниями, навыками и квалификацией, и стремящихся осваивать их наравне с зарубежными специалистами. В данной статье рассматривается необходимость преподавания английского языка в медицинских целях в условиях академической мобильности.*

Ключевые слова: *академическая мобильность, учебный год, мировой рынок труда, Международное сотрудничество, ESP, EMP.*

Hozirgi davrda yagona Boloniya islohotlari asosida Yevropa ta'lim tizimini shakllanishining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri talabning erkin fikrlash doirasini rivojlantirishga qaratilgani ham bejiz emas. Yuqoridagi tizimdan kelib chiqib Yevropa hamjamiyatining dasturlariga muvofiq talabalarning erkin harakatlanishi alohida e'tirofqa sazovordir. Ingliz tilini o'rganish orqali sohaviy bilimlarni oshirish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkizilgan. Ammo biz ilmiy izlanishning ushbu qismida akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati va o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tmoqchimiz.

